

EXPLORANDO O IMPACTO DO YOUTUBE E INSTAGRAM NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

ARTIGO ORIGINAL

VAZ, Juliana Aparecida Calisto¹, GONÇALVES, Débora Cristina de Oliveira², WAZEMA, Claudia Tiemi³, SILVA, Nathalia Sampaio da⁴, NAGATANI, Victor Hideki⁵, SILVA, Otávio Guilherme Morais da⁶, MORINI, Maria Santina de Castro⁷

VAZ, Juliana Aparecida Calisto *et al.* **Explorando o impacto do Youtube e Instagram na divulgação científica.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano. 10, Ed. 02, Vol. 01, pp. 148-161. Fevereiro de 2025. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/comunicacao/impacto-do-youtube-e-instagram>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/comunicacao/impacto-do-youtube-e-instagram

RESUMO

Este estudo compara a eficácia de duas plataformas, *YouTube* e *Instagram*, na disseminação de conteúdos educativos sobre a recuperação de uma coleção biológica. Foram usados vídeos que exploram duas temáticas, a origem da Coleção de Formigas Harold G. Fowler e o processo de curadoria. Foram analisados o número de curtidas, visualizações, compartilhamentos, contas alcançadas, e as interações no *reels* dos vídeos publicados em cada plataforma. Os resultados mostram que o *Instagram* teve um maior número de curtidas e visualizações. A pesquisa destaca a importância da internet na divulgação de informações, e como as redes sociais podem ampliar o acesso aos resultados de um projeto científico. A divulgação deste tipo de conteúdo impacta positivamente a sociedade, pois muitas vezes estes conhecimentos ficam restritos à academia.

Palavras-chave: Acervo Biológico, Coleção Científica, Formicidae e Mídias Sociais.

1. INTRODUÇÃO

Os ambientes informais de aprendizagem representam uma ferramenta importante de ensino e promoção da alfabetização em ciências, tanto nas instituições de ensino

como para o público em geral (Fonseca Júnior, 2022; Menegusse, Da Silva, Gomes, 2022). Disseminar informações científicas fora da academia muitas vezes é um desafio, devido ao acesso limitado, ocasionado por diferentes barreiras (p.e., *paywalls*, escassez de canais de comunicação acessíveis e qualidade das informações), conforme ressaltado por De Figueiredo, Leandro e Gomes (2023). A dificuldade em apresentar os resultados de uma pesquisa acadêmica usando uma linguagem acessível e compreensível, de maneira que permita a ampliação do conhecimento por parte das pessoas, talvez seja o maior problema a ser enfrentado (Junior *et al.*, 2023).

As redes sociais digitais desempenham um papel crucial na ampliação da divulgação científica, superando as barreiras físicas da academia e tornando os temas mais acessíveis e atraentes ao público geral (Santos, 2023). No entanto, persistem desafios relacionados à qualidade e veracidade das informações veiculadas (Menegusse, Da Silva, Gomes, 2022). Embora o ambiente virtual possibilite a participação de diversos atores na produção e compartilhamento de conteúdo, muitas vezes essa disseminação não é acompanhada pela devida verificação dos dados, o que pode contribuir para a proliferação de desinformação (Menezes, 2020).

Esse contexto ressalta a importância de produzir conteúdos científicos em uma linguagem acessível para o público em geral (De Carvalho, 2021). Além disso, mesmo quando expostos a informações de alta qualidade, muitas vezes o público carece de habilidades críticas para interpretar esses dados ou aplicá-los em seu cotidiano (Fayard, 1999). Entretanto, ao promover a alfabetização científica, a divulgação não só capacita as pessoas a compreenderem melhor o mundo ao seu redor, mas também contribui para o desenvolvimento de habilidades de leitura, argumentação e pensamento crítico (Bueno, 2009; Menegusse, Da Silva, Gomes, 2022).

A ciência não é um tema muito popular entre as pessoas e as razões para essa falta de interesse podem variar: desinteresse geral, linguagem técnica ou distante do cotidiano, apresentação dos conteúdos de maneira complexa ou voltada apenas para o meio acadêmico, e a escassez de material disponível (Knob, 2020). Mas, a ciência precisa estar onde as pessoas estão, e as redes sociais possuem um potencial imenso

para disseminar conteúdos científicos, pois permitem um modelo participativo de comunicação, onde os pesquisadores podem interagir com o público, esclarecer dúvidas e mostrar suas atividades (Martin, Macdonald, 2020).

A capacidade dos usuários de controlar o conteúdo nas mídias sociais, visualizando, revisitando, salvando, compartilhando e marcando outros perfis, é decisiva porque as publicações podem influenciar diretamente na percepção do público sobre os cientistas e suas pesquisas (Hines, 2019). O uso de linguagens simbólicas, verbais e não-verbais que são acessíveis e compreensíveis para diversos públicos (Rodrigues *et al.*, 2021; Coutinho, 2024), faz com que as redes sociais alcancem êxito na disseminação de conhecimentos, conceitos, processos e fatos. Como exemplo, tem-se o *YouTube* e *Instagram*.

O *Youtube* foi criado em 2005 e se destaca como a principal plataforma de compartilhamento e armazenamento de vídeos longos, sendo uma das interfaces importantes de comunicação da cultura audiovisual contemporânea (Teixeira, Bicudo, 2021). O *YouTube* é apontado como sendo uma plataforma de divulgação mais antiga, onde os vídeos são informais e formais (Formal: realizada no ambiente escolar institucional; Informal: realizada por conta própria pelo educando fora do ambiente escolar como conhecemos) (Melonio, Melonio, Façanha, 2018; Coutinho, 2024). Dessa forma, é possível utilizar o site como suporte tanto para a educação em processos formais quanto em processos não formais desta atividade (Coutinho, 2024).

O *Instagram* foi criado em 2010 e é uma plataforma de mídia social amplamente adotada pelo público, reconhecida como um dos aplicativos mais populares globalmente, sendo acessado por bilhões de pessoas. Sua dinâmica é caracterizada pela publicação de fotos, vídeos e *stories*, promovendo a interação entre os usuários por meio de curtidas, comentários e mensagens diretas (Rodrigues *et al.*, 2021; Azevedo, 2023).

Um tema pouco conhecido pelo público é a curadoria de coleções biológicas. A falta de destaque para esse tipo de trabalho acadêmico e suas etapas têm gerado uma lacuna na compreensão da sociedade quanto à complexidade e importância das

práticas curatoriais, assim como o valor das coleções científicas. Para abordar essa questão, podemos exemplificar com a "Coleção de Formigas Harold Gordon Fowler" que descreve os processos de curadoria.

Fowler destacou-se como pesquisador na área de Ecologia, abordando temas como a gestão de recursos hídricos, meta-análises, macroecologia, biodiversidade, comportamento, e controle biológico de formigas cortadeiras (Wazema *et al.*, 2024). Durante sua carreira, ele coletou várias espécies de formigas em diferentes partes do mundo, mas a coleção passou por um período sem cuidados adequados, levando à deterioração de parte do material biológico. Dessa forma, o projeto foi criado: Coleção de formigas Harold G. Fowler (1950 - 2018): recuperação, incorporação e disponibilização de um acervo (Processo Fapesp: n. 2021/01919-4 - Programa BIOTA), com o objetivo de reorganizar e consolidar a coleção de formigas de Harold G. Fowler, integrando-a ao acervo do Museu de Zoologia de São Paulo (MZSP). O projeto também visou à produção de materiais relacionados à qualificação e à disponibilização das informações ao público, como, por exemplo, a elaboração de vídeos de divulgação científica.

Diante destas informações, neste trabalho visamos a comparação de métricas entre as plataformas, *YouTube* e *Instagram*. Além disso, somente na plataforma *Instagram* foram comparadas as métricas das postagens entre os vídeos. Métricas como o número de curtidas (interações), visualizações, compartilhamentos, contas alcançadas e se as pessoas salvaram o conteúdo para assistirem depois, possibilitam avaliar o desempenho e a eficácia da divulgação de vídeos em redes sociais (Da Silva, Da Silva, De Castro, 2021; Faustino *et al.*, 2023).

2. MÉTODOS

Os vídeos fazem parte do processo de capacitação técnica (Processo Fapesp n. 2022/11329-2), com o título: Coleção de formigas Harold G. Fowler (1950 - 2018): Organizar o acervo é preciso. A elaboração dos vídeos foi descrita de maneira detalhada em Vaz *et al.* (2023).

O vídeo 1, com o título: Como surgiu a coleção Fowler, tem 7 minutos de duração (https://www.YouTube.com/watch?v=t8GdAkr_91U, e traz como temática o histórico acadêmico do pesquisador H.G. Fowler, culminando com a elaboração da coleção. O vídeo também descreve onde as formigas se inserem no mundo dos insetos. O vídeo 2, com o título: Coleção Fowler: um processo de curadoria, tem 9 minutos de duração (<https://www.YouTube.com/watch?v=fV1YoIAUO6Q>), e traz como temática as etapas necessárias para fazer a curadoria de uma coleção biológica.

Os vídeos foram publicados em julho de 2023, nas plataformas *YouTube* e *Instagram*. A escolha destas plataformas foi devido: (I) ao alcance e a facilidade que os usuários possuem em relação aos conteúdos publicados; (II) a possibilidade de realizar a publicação do vídeo completo, sem cortes, que enfatiza a importância de assegurar que o material divulgado mantenha as informações de maneira clara e completa. A publicação no *YouTube* foi realizada pelo canal do Programa BIOTA Fapesp (@ProgramaBIOTAFapesp), e no perfil do *Instagram* do Laboratório de Mirmecologia e Abelhas e do Alto Tietê (@lamat_lab).

A análise comparativa entre vídeos e plataformas usou dados das redes sociais de 05 de novembro de 2023 à primeira semana do mês de setembro de 2024, totalizando 10 meses de divulgação. Estes dados estão sujeitos a alterações de acordo com a interação de novos seguidores/público na rede social. As métricas usadas para a análise dos vídeos divulgados no *YouTube* foram o número de curtidas (interações) e visualizações. Enquanto no *Instagram* foram: número de curtidas, visualizações, compartilhamentos, número de contas e se as pessoas salvaram o conteúdo para assistirem depois. As plataformas foram comparadas descritivamente usando somente o número de visualizações e curtidas. Uma análise descritiva também foi realizada com o total de visualizações, sendo os dados de novembro de 2023 retirados de Vaz *et al.* (2023). Como o *YouTube* usado não é um canal próprio do laboratório que elaborou os vídeos, apenas dados públicos foram considerados.

No *Instagram* para cada publicação é disponibilizada uma ferramenta chamada *insights*, que permite obter as métricas para avaliar o desempenho e eficácia da divulgação dos vídeos. Assim, todas as métricas foram usadas na comparação, ou

seja, número de curtidas, visualizações, compartilhamentos, contas alcançadas e salvos. Os dados das métricas do *Instagram* foram comparados entre os vídeos em uma análise descritiva exploratória. As análises utilizando o teste de *Mann Whitney* foram realizadas no *software* R Studio (*R Core Team*, 2024, versão R 4.3.3).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nossos resultados mostram as métricas que indicam o desempenho e a eficácia da divulgação de vídeos sobre a história de vida de um pesquisador e seu legado, culminando com a explicação de todo o processo de curadoria de uma coleção biológica.

Comparando as plataformas (Tabela 1), o *Instagram* demonstrou maior engajamento em relação ao *YouTube*, pois teve um total de 2.554 visualizações, enquanto para o *YouTube* foram 1.127. O *Instagram* é uma plataforma acessada por bilhões de usuários globalmente (Azevedo, 2023), sendo que a interação entre os usuários pode ser um dos fatores que influenciam o seu uso. Por outro lado, o *YouTube* é apontado como uma plataforma de divulgação mais antiga, onde os vídeos possuem a característica de vídeos mais longos (Melonio, Melonio, Façanha, 2018; Coutinho, 2024).

Quando comparamos o número de visualizações nos permite tomar decisões estratégicas sobre o conteúdo, *marketing* e outras iniciativas para aumentar o desempenho e eficácia da divulgação, como também decidir para futuras publicações em qual plataforma é melhor para realizar uma postagem (De Carvalho, 2021).

Tabela 1: Comparando o número de visualizações entre as plataformas, de acordo com os vídeos.

Vídeos	Ano	Número de Visualizações	
		<i>Instagram</i>	<i>YouTube</i>
Vídeo 1	2023	1.165	677
	2024*	224	51
Vídeo 2	2023	1.140	360
	2024*	226	39
Total		2.554	1.127

*Os números representam apenas o ganho de visualização.

Fonte: Dados retirados pelo autor a partir do trabalho de Vaz *et al.*, 2023 e interface do *Instagram* e *YouTube* 2024.

O *Instagram* mostrou-se mais eficaz do que o *YouTube* na divulgação de vídeos, e alguns dos motivos que podem explicar essa diferença incluem o seu algoritmo, que está vinculado às diretrizes de recomendação da plataforma, que facilita a exibição de conteúdos para usuários além da base de seguidores, aumentando o alcance. Além disso o *Instagram* possui ferramentas que auxiliam seus usuários a descobrirem novas comunidades e conteúdo de contas que ainda não seguem, colocando o conteúdo publicado em três lugares diferentes da plataforma, como no Explorar, no *Reels* e em Recomendações do *feed* (Meta Platforms, 2025a). A plataforma utiliza as preferências de seus usuários para proporcionar uma experiência personalizada, o que torna mais simples a descoberta de novos conteúdos (Lopes, 2022). Além disso, é conhecida por promover uma interação mais dinâmica, com usuários habituados a

consumir vídeos de diferentes durações, o que pode ter contribuído para o melhor desempenho em comparação ao *YouTube*.

Comparando descritivamente o desempenho e eficácia da divulgação entre os vídeos somente no *Instagram*, o vídeo 1 demonstrou as maiores métricas em relação ao vídeo 2 (Tabela 2). No entanto, ambos os vídeos analisados não são considerados curtos. Segundo a Meta Platforms (2025b), vídeos curtos têm até 90 segundos, o que pode impactar seu alcance. Reels mais longos tendem a gerar menos engajamento, limitando sua visibilidade entre os seguidores. Isso ocorre porque os *reels* curtos se consolidaram como um dos formatos mais populares na Internet, atendendo à preferência dos usuários por conteúdos rápidos e diretos (Yang & Zhao; Ma, 2019; Xiao et al., 2023). No *Instagram* ainda podemos comparar melhor as métricas, como as de interações (curtidas, compartilhamento e salvos) (Figura 1). Entretanto, comparando as métricas em sua totalidade não resultaram em diferenças significativas entre os dois vídeos ($U=12$, $P=0,34$).

Tabela 2: Comparação dos vídeos divulgados pelo *Instagram* de acordo com as métricas disponibilizadas pelos *insights*.

Métricas	Vídeo 1	Vídeo 2
Curtidas	130	85
Visualizações	2.755	2.305
Compartilhamentos	28	22
Contas alcançadas	2.144	1.877
Salvos	6	4
Total	5.063	4.293

Fonte: Dados retirados do trabalho de Vaz *et al.*, 2023 e do perfil do *Instagram* (@lamat_lab), 2024.

O resultado também pode ser justificado pelas características de cada vídeo. O vídeo 1 tem uma linguagem menos formal/técnica quando comparado com o vídeo 2 que apresenta uma linguagem mais direcionada/técnica, além de possuir uma duração maior. Estes fatores podem ter influenciado o número de curtidas e de visualizações. Quando analisamos estes dados em conjunto, podemos selecionar para futuras publicações o que teve mais sucesso.

Figura 1. *Insights* dos *reel* do “Vídeo 1”: Como surgiu a coleção Fowler (A), e Vídeo 2 “Coleção Fowler: um processo de curadoria” (B), 2024, demonstrando as curtidas, compartilhamento, salvos e contas alcançadas.

Fonte: Dados capturados do perfil do *Instagram* (@lamat_lab), 2024.

Nota. Captura de tela realizada pelo autor a partir da interface do *Instagram*.

O *Instagram* promove uma interação mais dinâmica, com usuários habituados a consumir vídeos de diversas durações. As funcionalidades oferecidas pela plataforma, como *Reels*, *Stories* e o *Feed*, juntamente com a possibilidade de inserir legendas e ferramentas de interação, tornam o consumo de conteúdo audiovisual mais atrativo e rápido (Lopes, 2022), o que mantém o *Instagram* como uma referência no conceito de mídias sociais e na comunicação visual *online*.

Outro fato importante é que o *Instagram* tem como característica indicar o número de contas alcançadas (número de pessoas que não seguem o perfil), ou seja, mais de 70% em ambos os *reels* não eram seguidoras do perfil do LAMAT (@lamat_lab)

(Figura 1). Isso indica que a divulgação dos vídeos foi capaz de atingir um público além da base de seguidores existente, ampliando o alcance do conteúdo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A internet é a tecnologia que define a atual geração, o que torna essencial a divulgação de informações por meio das mídias sociais. Essa forma de divulgação possibilita que diferentes conteúdos alcancem as pessoas das mais diversas formas, indo além do entretenimento superficial comum na mídia. Vídeos que abordam a curadoria de coleções, por exemplo, podem atrair e engajar aqueles que não têm oportunidade de visitar um museu. Assim, o conteúdo do material que está sendo divulgado possibilita que o público não acadêmico conheça o trabalho de pesquisadores e desenvolva um senso crítico sobre um assunto desconhecido.

Os vídeos que visam a divulgação científica, como àqueles sobre curadoria de coleções e seus processos, são importantes que sejam veiculados por meio do *YouTube* e *Instagram* (especialmente). Apesar da limitação das análises devido ao pequeno tamanho da amostra, os vídeos têm o potencial de educar e informar um público específico interessado no assunto. Mesmo que não atinjam uma ampla audiência, podem impactar positivamente aqueles que os assistem, contribuindo para a disseminação de conhecimento e a promoção da ciência e de suas práticas. Além disso, para pesquisas futuras, podemos ressaltar a necessidade de amostras maiores para uma análise mais robusta e conclusiva.

AGRADECIMENTOS E FINANCIAMENTO

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo/FAPESP (processos n. 2021/01919-4 e 2022/11329-2), pelo apoio financeiro ao projeto Coleção de formigas Harold G. Fowler (1950–2018): recuperação, incorporação e disponibilização de um acervo”.

REFERÊNCIAS

Azevedo, M. L. F. D. (2023). Divulgação científica: produção de conteúdos sobre pesquisadoras de recursos minerais. (Trabalho de conclusão de curso). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11422/19995>. Acesso em: 18 set. 2024.

Bueno, W. C. B. (2009). Jornalismo científico: revisitando o conceito. In: Victor, C., Caldas, G., Bortoliero, S. (Org.), *Jornalismo científico e desenvolvimento sustentável*. São Paulo: All Print, p.157-78.

De Carvalho, G. M. (2021). Marketing científico digital e a divulgação da ciência: o papel dos portais de periódicos da América Latina e do Caribe. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/37043>. Acesso em: 18 set. 2024

Coutinho, M. V. F. (2024). O YouTube como ferramenta de educação não formal: uma análise do canal Blablalogia. *Revista Científica Miesperanza*, 6(6), 1-44.

Da Silva, T., Da Silva, S. M. R., & De Castro, C. S. S. (2021). Divulgação científica no Instagram: instrumento de sensibilização para preservação de espécies de primatas do litoral norte da Paraíba. *Educação Ambiental em Ação*, 19(74).

De Figueiredo Andrade, Í., Leandro, B. M., & Gomes, F. T. (2023). Divulgação científica. *ANALECTA-Centro Universitário Academia*, 8(1).

Faustino, G. P. D. S., Silva, M. O. D., Almeida Filho, A. J. D., & Ferreira, M. D. A. (2023). Perfil de um projeto de educação em saúde de enfermagem na rede social Instagram. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 76, e20220301.

Fayard, P. M. (1999). La sorpresa de Copérnico: el conocimiento gira alrededor del público. *Alambique: Didáctica de las ciencias experimentales*, (21), 9-16.

Fonseca Júnior, M. B. D. (2022). Clube de ciências biológicas virtual: implantação e importância no ensino de biologia. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Biologia) — Universidade de Brasília, Brasília. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/handle/10482/46106>. Acesso em: 18 set. 2024

Hines, H. N. (2019). Cell-fies: sharing microbiology with global audiences through Instagram. *FEMS Microbiology Letters*, 366(16), fnz205.

Junior, D. C., Geraldo, G., & Bisset-Alvarez, E. (2023). Mapeamento de conhecimentos críticos por meio de ferramentas digitais e relacionamento com as humanidades digitais. In *Anales de Documentación* (Vol. 26). Facultad de Comunicación y Documentación y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.

Knob, T. S. (2020). Redes sociais como meio de divulgação científica: uma abordagem utilizando o *Instagram* e *YouTube*. (Trabalho de Conclusão de Curso). Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, São Leopoldo, Porto Alegre.

Lopes, C. C. (2022). *Produção de vídeo para o Instagram como conector entre marcas e públicos: o caso Funky Chunky*. (Tese de Doutorado). Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Comunicação Social, Lisboa, Portugal. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.21/15576>. Acesso em: 18 set. 2024

Martin, C., & MacDonald, B. H. (2020). Using interpersonal communication strategies to encourage science conversations on social media. *PLoS One*, 15(11), e0241972.

Melonio, A. S. R., Melonio, D. C., & Façanha, L. D. S. (2018). O *YouTube* como ferramenta de ensino-aprendizagem. *Revista Tecnologias na Educação*, 10, 1-13.

Menegusse, R. B., da Silva, T. R. C., & Gomes, F. T. (2022). Divulgação científica: o uso de redes sociais para divulgação de trabalhos acadêmicos. *ANALECTA-Centro Universitário Academia*, 7(2).

Menezes, B. (2020). *O consumo de informação na era de fake news*. *MindMiners*. Disponível em: <https://mindminers.com/blog/fake-news/>. Acesso em: 16 de set. 2024.

Meta Platforms. (2025a). *Reels do Instagram*. Disponível em: <https://about.instagram.com/pt-br/features/reels>. Acesso em: 14 Fev. 2025.

Meta Platforms. (2025b). *Help center*. Disponível em: https://help.instagram.com/653964212890722/?helpref=related_articles. Acesso em: 14 Fev. 2025.

Rodrigues, M. F. R., De Jesus, E. C., Games, P. D., & De Jesus Costa, F. (2021). Um clube de ciências virtual em tempos de pandemia: o uso da rede social *Instagram* como uma possível ferramenta para a divulgação científica. *The Journal of Engineering and Exact Sciences*, 7(4), 13292-01.

Santos, A. D. A. D. (2023). *Cultura digital na universidade: uma análise do perfil@seliganaufba como fonte de informações acadêmicas*. (Dissertação mestrado). Instituto de Humanidades Artes e Ciências Professor Milton Santos, Universidade Federal da Bahia, Salvador. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39197>. Acesso em: 16 de set. 2024.

Teixeira, R. R. P., & De Siqueira Bicudo, R. (2021). Uso de vídeos em atividades educacionais de divulgação científica sobre movimentos de negação da ciência. *Educitec-Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico*, 7, e162721-e162721.

Vaz, J. A. C., Wazema, C. T., Da Silva, N. S., Silva, O. G. M., Nagatani, V. H., Magalhães, F. S., Prado, L. P., & Morini, M. S. C. (2023). Divulgação científica sobre processos curatoriais de uma coleção biológica. *Revista Científica UMC*, 8(3), e080300025-e080300025.

Wazema, C. T., Silva, O. G. M., Magalhães, F. S., Prado, L. P., Nagatani, V. H., Silva, N. S., & Morini, M. S. C. (2024). Preserving a legacy: ensuring the access and conservation of the Harold (Harry) G. Fowler (1950–2018) ant collection and data. *Zootaxa*, 5418(4), 339-356.

Xiao, L., Min, H., Wu, Y., Zhang, J., Ning, Y., Long, L., ... & Sun, X. (2023). Public's preferences for health science popularization short videos in China: a discrete choice experiment. *Frontiers in Public Health*, 11, 1160629.

Yang, S., Zhao, Y., & Ma, Y. (2019). Analysis of the reasons and development of short video application-taking tik tok as an example. *In Proceedings of the 2019 9th International Conference on Information and Social Science (ICISS 2019), Manila, Philippines* (pp. 12-14).

NOTA

Os autores utilizaram Inteligência Artificial Microsoft Word (corretor gramatical e sugestões de sinônimos, versão utilizada na plataforma Office 365) e Microsoft Copilot (versão não identificada na plataforma) utilizadas exclusivamente para revisão técnica do texto, visando assegurar a qualidade gramatical e estrutural do material, sem influenciar ou alterar o conteúdo autoral e analítico, foi utilizada para correção gramatical, sugestões de sinônimos e ajustes de pontuação no texto. No entanto, todas as buscas pelos conteúdos, classificação da qualidade dos artigos e o desenvolvimento teórico do manuscrito foram realizadas de maneira autoral.

Material recebido: 30 de outubro de 2024.

Material aprovado pelos pares: 23 de dezembro de 2024.

Material editado aprovado pelos autores: 20 de fevereiro de 2025.

¹ Mestranda em Biotecnologia em andamento (stricto sensu); Bacharel em Ciências Biológicas (Universidade Mogi das Cruzes). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4506-0384>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4943254601864859>.

² Doutoranda em Biotecnologia (stricto sensu); Bacharel em Ciências Biológicas Bacharelado e Licenciatura (Universidade Mogi das Cruzes). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3739-9786>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5107920536001616>.

³ Doutoranda em Biotecnologia (stricto sensu); Mestrado em Biotecnologia (stricto sensu); Bacharel em Ciências Biológicas (Universidade Mogi das Cruzes). ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7753-317X>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2281653330387814>.

⁴ Doutora em biotecnologia (stricto-sensu); Mestre em biotecnologia (stricto-sensu); Bacharel em Ciências Biológicas (Universidade Mogi das Cruzes). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4558-1596>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1691154343871681>.

⁵ Doutorando em Biotecnologia (stricto sensu); Mestre em biotecnologia (stricto sensu); Bacharel em Ciências Biológicas (Universidade Mogi das Cruzes) e Licenciado em Ciências Biológicas (Universidade Cidade de São Paulo). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2203-4186>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5813991652686197>.

⁶ Doutor em Zoologia (UFPA); Mestre em biotecnologia (stricto sensu); Bacharel em Ciências Biológicas (Universidade Mogi das Cruzes). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5805-7937>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8673558329962128>.

⁷ Orientadora. Doutora em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista (UNESP); Mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista (UNESP); Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1823-6703>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2516452266649545>.